

YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MADANIYAT VA SAN'ATNING AHAMIYATI

Xaydarov Sardor Alisherovich

Navoiy viloyati madaniyat boshqarmasi

Madaniy faoliyatni rivojlantirish va xalq ijodiyoti sho'basi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18016323>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar ma'naviy barkamollogini shakllantirish jarayonida madaniyat va san'atning tutgan o'rni ijtimoiy, psixologik hamda pedagogik nuqtai nazardan keng tahlil qilinadi. Madaniyatning milliy o'zlikni anglashga ta'siri bilan bir qatorda san'atning estetik tarbiya va ruhiy rivojlanishdagi ahamiyati ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Shuningdek, O'zbekiston va jahon tajribasi misolida hozirgi zamonaviy globallashuv sharoitida yoshlarning ma'naviy immunitetini kuchaytirishning zarurati, atrofdagi ijodiy muhitning esa yoshlar kamolotiga ta'siri o'rganiladi. Maqola madaniyat va san'atning strategik ahamiyatini ilmiy-nazariy tahlil asosida asoslab beradi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, madaniyat, san'at, yoshlar tarbiyasi, estetik tarbiya, ijodiy muhit, globallashuv, ma'naviy immunitet, qadriyatlar.

Kirish. Yoshlar ma'naviyatini shakllantirish masalasi bugungi jadallik bilan rivojlanayotgan globallashuv davrida eng dolzarb ijtimoiy va pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Axborot oqimining juda tez suratda kuchaygani, internet va ommaviy madaniyatning haddan tashqari ta'siri yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va ruhiy barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu kuzatilayotgan holatda yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash jarayonida madaniyat va san'atning o'rni ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi.

Аннотация: В данной статье комплексно анализируется роль культуры и искусства в процессе формирования духовного благополучия молодёжи с социальной, психологической и педагогической точки зрения. Наряду с влиянием культуры на восприятие национальной идентичности, на основе научных источников освещается значение искусства в эстетическом воспитании и духовном развитии. Также на примере Узбекистана и мирового опыта рассматривается необходимость укрепления духовного иммунитета молодёжи в современных условиях глобализации, а также влияние окружающей творческой среды на развитие молодёжи. В статье на основе научно-теоретического анализа обосновывается стратегическое значение культуры и искусства.

Ключевые слова: Духовность, культура, искусство, воспитание молодёжи, эстетическое воспитание, творческая среда, глобализация, духовный иммунитет, ценности. Введение. Проблема формирования духовности молодёжи является одной из наиболее актуальных социальных и педагогических проблем в современную бурно развивающуюся эпоху глобализации. Стремительный рост потока информации, чрезмерное влияние Интернета и массовой культуры оказывают существенное влияние на мировоззрение, систему ценностей и духовную устойчивость молодёжи. В этой ситуации роль культуры и искусства в процессе воспитания подрастающего поколения как всесторонне развитой личности приобретает особое значение.

KIRISH. Madaniyat – jamiyatning ma'naviy merosi, tarixiy tajribasi va ijtimoiy ong shakllarining majmui hisoblanib, shaxsning hayotga bo'lgan yondashuvi bilan bir qatorda uning

dunyoqarashini belgilaydi. San'at esa inson qalbiga bevosita ta'sir qiluvchi estetik vosita bo'lib, u o'zida go'zallik, ezgulik va hayotiy qadriyatlarni shakllantiradi. Aynan, shu ma'noda madaniyat va san'at yoshlar tarbiyasining ikki asosiy poydevori hisoblanadi. Ushbu maqolada madaniyat va san'atning yoshlar ma'naviyatidagi ahamiyati keng ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi hamda nazariy qarashlar va amaliy misollar asosida tahlil qilinadi. Asosiy qism. Insoniyat asrlar davomida yaratgan madaniyat bu ma'naviy qadriyatlar, bilimlar, urf – odatlar, an'analar, ma'rifiy tajribalar yig'indisi hisoblanadi. O'zbekistonlik olim A. Abdullayev o'z so'zlarida ta'kidlaganidek, madaniyat shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida asosiy yo'nalish beruvchi ma'naviy kuch bo'lib xizmat qiladi. Yoshlarning milliy o'zligi va qadriyatlari ham aynan madaniyat orqali shakllanadi.

Madaniyatning yoshlar ma'naviy rivojidadagi o'rni quyidagicha namoyon bo'ladi: Tarixiy xotirani shakllantiradi. Milliy tariximiz, juda keng va boy merosga ega bo'lgan adabiyotimiz, ota – bobolardan qolgan qadriyatlarimiz va hozirgi kungacha saqlanib qolgan hamda davom etayotgan an'analar yosh avlodga o'zligini nomoyon etadi. Insonlarning bir – biriga bo'lgan hurmati ularning saxovatpeshaligi, halolligi, vataniga bo'lgan tunganmas muhabbat va cheksiz hurmati kabi barcha ijobiy fazilatlar madaniyatda mujassam. Shaxs ongida barqaror ma'naviy tamoyillarini shakllantiradi. Bu esa yoshlar ongini tashqi mafkuraviy tahdidlar o'rab olishidan, salbiy fikrlashdan va noto'g'ri yo'lga kirib qolishidan himoya qiladi.

Zamonaviy sotsiologiya nazariyalarida madaniyat jamiyatda shaxsning intellektual salohiyati va hayotiy pozitsiyasini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida ko'riladi. Bu esa yoshlarni madaniy meros bilan muntazam ravishda tanishtirish va ularga madaniyatimiz haqida ko'proq ma'lumotlar berishimiz dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Yoshlarning fikrlashi va ichki dunyosiga eng kuchli ta'sir qiluvchi ijtimoiy va madaniy hodisa san'at hisoblanadi. Mashhur psixologlarning fikricha, san'at aql bilan bir qatorda hissiyotlarga ham ta'sir qilgani tufayli tarbiyaviy jihatdan o'ta samarali hisoblanadi. San'atning yoshlar tarbiyasida quyidagi vazifalarni bajaradi:

Estetik dunyoqarashni shakllantiradi. Musiqa, adabiyot, teatr va tasviriy san'at go'zallikni anglash va ularni qadrlash ko'nikmasini rivojlantiradi va yoshlarni tasviriy faoliyat shakllanadi. Axloqiy tarbiya vositasi bo'lib xizmat qiladi. Badiiy obrazlar orqali ezgulik, halollik, vatanparvarlik kabi qadriyatlar yoshlar ongiga singadi. Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. San'at tafakkurni kengaytiradi, shu sababli shaxsda noodatiy yechimlar topish qobiliyati tobora shakllanib boradi. Insonning yangicha fikrlashi va kreativ yondashuvi yanada kuchayadi. Ruhiy barqarorlikni mustahkamlaydi. San'at stresslarni sezilarli darajada kamaytiradi, emotsional muvozanatni tiklaydi.

Xalqaro tashkilotlar hisoboti ham san'at yoshlarning jamiyatdagi faolligini oshirish, ularni integratsiya qilish va shaxs sifatida shakllantirishda muhim ekanini ta'kidlaydi. Bugungi raqamli zamonda yoshlar turli madaniy oqimlar, g'oyalar hamda ijtimoiy tarmoqdagi turli – tuman ma'lumotlar va kontentlar ta'siriga duch kelmoqda. Ushbu holat yoshlarning fikrlashi, ongi va dunyoqarashiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir o'tkaza oladi. Milliy madaniyat va san'at bu jarayonda quyidagi vazifani bajaradi: Ma'naviy himoya shakllantiradi. O'zligini bilgan, milliy qadriyatini tanigan va yaxshi bilgan yosh zararli g'oyalar ta'siriga kamroq beriladi. Milliy g'ururni kuchaytiradi. Milliy musiqa, adabiyot, teatr – yoshlarning millatiga bo'lgan hurmatini oshiradi va yanada mustahkamlaydi. Past saviyali ommaviy madaniyat ta'siridan asraydi.

Madaniy ongi yuksak bo'lgan yoshlar past saviyali hisoblangan ko'ngilochar kontentdan albatta yiroq turadi va ularni to'g'ri farqlay oladi.

O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan yoshlar siyosati, madaniyatni rivojlantirishga doir davlat qarorlari ham aynan yoshlar ongini buzg'unchi ta'sirlardan himoya qilishga qaratilgan. Ijodiy muhit – yoshlarning o'z qobiliyatlarini erkin holda to'siqlarsiz namoyon eta olishi, yangi g'oya va tashabbuslarni yaratishi uchun katta maydon hisoblanadi. Ijod bilan shug'ullanish shaxsning mantiqiy fikrlashini, uning tasavvurini, kommunikativ qobiliyatini, o'ziga ishonchini va ijtimoiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ijodiy faoliyatni shaxsni har tomonlama shakllantiruvchi, uni dunyoqarashini va erkin fikrlashini kengaytiradigan eng samarali vositalardan biri deb baholaydi. Hozirgi kunda yurtimizda "Ijodkor yoshlar klubi", "Barkamol avlod markazlari", "Yoshlar akademiyasi" kabi tashabbuslar ijodiy muhitni kengaytirmoqda. Yoshlarning salohiyatini ro'yobga chiqarishga juda keng imkoniyat yaratmoqda.

Xulosa. Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda madaniyat va san'atning tutgan o'rni juda ham beqiyosdir. Madaniyat milliy o'zlikni anglash va uni mustahkamlaydigan tarixiy-ma'naviy poydevor bo'lsa, san'at yoshlarning ruhiy-estetik dunyosini rivojlantiradi, ularni go'zallik, ezgulik va halollik tamoyillariga chorlaydi. Globallashuv sharoitida bu ikki omil yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlab, ularni zararli axborot oqimidan himoya qiladi. Shuningdek, ijodiy muhit yoshlarning tafakkurini kengaytiradi, ularni faol, intellektual, o'z fikriga ega shaxs sifatida shakllantiradi. Shu bois bugungi kunda madaniyat va san'atni rivojlantirish, yoshlarni madaniy – ma'rifiy jarayonlarga jalb etish, ijodiy salohiyatini qo'llab – quvvatlash jamiyat taraqqiyotining muhim strategik vazifasi bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Abdullayev A. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2015.
3. G'aniyev K. San'at falsafasi va estetik tafakkur. – Toshkent, 2020.
4. Bordyo P. Cultural Capital Theory. – London: Routledge, 2013.
5. Vygotsky L. Psychology of Art. – Cambridge: MIT Press, 1971.